

KUTATÁSI TERV

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA

A modern egyetemek szerepe a tudásalapú társadalomban

Készítette:
Zuti Bence
zuti.bence@gmail.com

A kutatási téma vezetője:
Dr. Lukovics Miklós, egyetemi docens

Szeged
2016.

ABSZTRAKT

Napjainkban életünk számos aspektusára érvényesíthető a digitalizálódás. Ez a minta a modern felsőoktatási intézmények esetében is igaz. Az is észrevehető, hogy az egyetemek vezetése kapcsán egyfajta eltolódás mutatkozik meg a proaktív stratégiai gondolkodás követése felé. A tudásalapú, és mindinkább tanulásalapú gazdaságban és társadalomban az egyetemek egyre inkább fókuszba kerülnek, hiszen ezek azok az intézmények, ahol alapvetően tudás létrehozása és disszeminációja történik. Ennek értelmében a felsőoktatási intézmények folyamatosan nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitalizáció, mint globális jelenség egyetemi működésben történő integrálására legfőképp a kiváló oktatás, illetve a hatékony tudásmenedzsment rendszer kiépítése érdekében.

A tanulmány célja kettős: egyrészt megcélozza a modern egyetemek szerepét a tudástranszfer tevékenységek elősegítésében, feltárja azok jellemzőit, legfőbb jellemzőit, másrészt pedig vizsgálja, hogy a digitalizáció alkalmazása hogyan járulhat hozzá a kiváló oktatási tevékenység realizálásában.

A KUTATÁSI TÉMA AKTUALITÁSA, INDOKLÁSA

A digitalizáció a mindennapi élet számos dimenziójában jelen van, információcsere folyamatosan, megállás nélkül zajlik. Ez a trend a felsőoktatásban is megjelenik. Ma már nemcsak az a fontos, hogy minél több információval rendelkezünk, hanem az is, hogy a tudás áramlása akadálytalan legyen, illetve a rendelkezésre álló információt hatékonyan, megfelelően használjuk fel. Egy hatékony tudásmenedzsment rendszer kiépítése, illetve az intézményspecifikus digitális stratégiák megléte növekvő jelentőséget kap az egyetemeken mindennapjaiban (Lang 2001, Lukovics – Zuti 2015).

Napjainkban az egyetemeken szerepe egy térség életében a két tradicionális tevékenység (oktatás és kutatás) mellett - a fokozott társadalmi és gazdasági szerepvállalás miatt - egyre inkább növekszik. Az egyetemeknek egyre inkább meg kell felelnie – az új trendet tekintve – a tudásalapú társadalmi igényeknek és szükségleteknek, az ebből eredő követelményeknek. Ez realizálható a jelenleginél magasabb szintű és komplex feladatkörök létrehozásával és fenntartásával. Magától az oktatási - kutatási, illetve a harmadik missziós tevékenységtől nem elszakadva – sőt folyamatosan nivósabbá, bővebbé téve azokat – egyre inkább megjelennek olyan vállalások, melyekből fakadóan az egyetem dominánsabbá válik egy adott területi térség mindennapjaiban (Molnár – Zuti 2013).

Az egyetemeken szerepével gyakorlatilag az alapképzéses szakdolgozatom megírása óta foglalkozom. Tág, komplex téma, rendkívül szerteágazó aspektusokkal. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy rendkívül aktuális. Az oktatás, illetve az egyetemeken szerepe, helyzete jelenleg egy tranzíciós folyamatban van. Ezután következett a 2013-as OTDK siker, ahol a témám a társszerzőmmel szintén az egyetemeken vette górcső alá. A 2015-ös OTDK-n szintén egy, a Szegedi Tudományegyetemmel kapcsolatos kutatást mutattunk be. Mivel évek óta foglalkozom az egyetemekkel (újabb és újabb aspektusokat érintve a kutatásaimban), teljesen egyértelművé vált számomra a PhD disszertáció témájának kiválasztásakor, hogy maradjon továbbra is az egyetem a fókuszban. A vizsgálatom tárgya kapcsán pedig szintén egy újabb aspektust akartam választani, ez ebben az esetben a digitalizáció, illetve a napjaink egyetemeivel kapcsolatos globális trendek vizsgálata lett. A digitalizáció a várakozásaim szerint rendkívüli lehetőségeket fog tartogatni az egyetemeken számára abban a tekintetben, hogy folyamatosan élménydúsabbá, gyakorlatiasabbá és hatékonyabbá tegyék az oktatást. Számomra ez egy rendkívül izgalmas téma, ahol a kutatások, vizsgálatok eredményeképp nagyszerű hozzáadott értéket lehet teremteni ebben a témában.

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az ezredforduló utáni második évtizedre egyértelműen egyfajta digitális korszakba érkeztünk, mely azt eredményezte, hogy az életünk számos aspektusát újra kell értékelni, alkalmazkodni kell a digitalizáció által bekövetkezett változásokhoz. A változások a felsőoktatási trendeket is érintik.

Gibb és Haskins (2013) az alábbiakban nyolc pontban foglalja össze a felsőoktatással kapcsolatos legaktuálisabb trendeket:

- Növekvő globális verseny a felsőoktatási intézmények között;
- Kormányzati beavatkozások jelenléte a felsőoktatásban;
- Felsőoktatási intézmények térnyerése az innováció és K+F területén;
- Mobilitási tevékenység fontosságának növekedése;
- Lokális és regionális elköteleződések térnyerése;
- Hallgatói élmény növelése az oktatásban;
- Vállalkozói szemlélet fontosságának növekedése az oktatásban adott tudományterületeken;
- Új technológiák, lehetőségek megjelenése a felsőoktatásban.

A felsorolt trendek közül talán az utolsó helyen szereplő az egyik legfontosabb. A digitális technológiák megjelenése fokozatosan teret kap. Ma már a hagyományos kurzusok mellett rengeteg online vagy éppen virtuálisan felvehető tárgy elérhető a hallgatóság számára. A hagyományos oktatási keretek mindemellett már nem feltétlenül bizonyulnak elegendőnek, amennyiben az adott felsőoktatási intézmény versenyképes kíván maradni. A hallgatói elköteleződés, a tanulási élmény fokozása, a gyakorlatorientált megközelítés szükségszerűvé válik, kiemelten az Y és a közeljövőben a Z generáció fiataljai számára (Plymouth 2014).

Az egyetemek tradicionális tevékenységei ugyanis kibővültek: az oktatás magas színvonalán túl (első generációs egyetemek) szükség van magas színvonalú kutatásra is (második generációs egyetemek), és arra, hogy mindezen eredményeket a helyi gazdaság hasznosítsa (harmadik generációs egyetemek). Ahhoz ugyanis, hogy az egyetemek képesek legyenek gazdaságfejlesztési potenciáljuk optimális kihasználására, szükséges, de nem elégséges az oktatás magas színvonala. Szükség van magas színvonalú kutatásra is, és arra, hogy mindezen eredményeket a helyi gazdaság hasznosítsa. A fenti folyamatokat leíró közismert első, második és harmadik generációs egyetemi modelleken túl a nemzetközi szakirodalomban megjelent a „negyedik generációs” egyetem kifejezés is, melyről a tudományos közösségben ugyan még nincs konszenzus, de mindenképpen érdekes és

megfontolandó gondolatokat vet fel az egyetemek helyi gazdaságfejlesztési szerepvállalásáról (Lukovics – Zuti 2014, Molnár – Zuti 2013, Pawlowski 2009).

Mivel nagyobb prioritást élvez manapság a szellemi tőke megléte, mint a fizikai jellegű erőforrásoké, így megfigyelhető egy jelentős hangsúlyeltolódás az egyetemek felé. A felsőoktatási intézmények azok, ahol a tudás generálása és disszeminációja zajlik, amely napjaink tudásalapú társadalmának alapkövét jelenti. Ezzel párhuzamosan az elmúlt évtizedekben egyre inkább a figyelem középpontjába került az a téma, hogy a felsőoktatási intézmények milyen mérhető hatással vannak az adott gazdaságra, társadalomra, melyben működnek. Az egyetemek működését, funkcióit tekintve közel hasonló szerepet töltenek be az adott gazdaságban, társadalomban (Molnár – Zuti 2013).

Wissema (2009) szerint az egyetemek fejlődésük során egyik generációból a másikba lépnek. Ez a generációváltás nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem folyamatos, időigényes és átmenetszerű. A második és a harmadik generációs egyetemek között az egyik legjellemzőbb különbség, hogy míg a második generációs egyetemek célja az oktatás és a kutatás, a harmadik generációs egyetemeknél ez a változó társadalmi és gazdasági elvárásokhoz igazodva kiegészül az úgynevezett harmadik misszióval, melynek egyik fontos aspektusa a helyi társadalommal való elköteleződés, illetve a helyi gazdaságba történő beágyazódás (Lukovics – Zuti 2014, Imreh-Tóth – Lukovics 2014).

Számos nemzetközi szakirodalom tesz említést arról, hogy a lokális elköteleződés egyre nagyobb szerepet játszik a modern egyetemek életében. Ennek elsődleges oka az, hogy újabb és újabb igények kerülnek felszínre az egyetemek kapcsán. Egy másik ok az, hogy a térségi gazdasági, társadalmi folyamatok legtöbbször kedvezőtlen alakulása egyfajta nyitott szemlélet kialakítására sarkallta az egyetemek vezetőségét. A felsőoktatási intézmények szerepvállalása több dimenzióban realizálódik. Helyt kell állniuk a helyi gazdaság, a helyi társadalom viszonylatában is. Ugyanakkor nemcsak a lokális térségre jellemző trendeket, hanem a globális trendeket is egyaránt figyelemmel kell kísérniük. Nem túlzás talán azt állítani, hogy az a felsőoktatási intézmény, melynél nagy hangsúlyt kap az adaptivitás, a stratégiai szemléletmód, a lokális beágyazódás, az sikeresnek tekinthető (Clark 1998, Clark 2001).

Ilyen, nyitott szemléletű és proaktívan működő egyetemekről ír Clark (2001), illetve Chatterton és Goddard (2000). A szerzők más-más, ugyanakkor mégis hasonló egyetem típusokat definiáltak. Mindkét tipizálás esetén elmondható, hogy az egyetem nem elszigetelten, a helyi közösségektől elzártan működik, hanem kooperációs hálózatokat alakítanak ki (Etzkowitz – Leydesdorff 2000, Etzkowitz 2002, Lengyel B. 2004, Etzkowitz 2008, Carayannis – Campbell 2012, Carayannis – Campbell 2014). A proaktív magatartás

elsajátítása a térség fejlődésének meghatározó szereplőjévé teheti az egyetemet (Benneworth – Dawley 2005, Arbo – Benneworth 2007, Benneworth – Sanderson 2009).

Clark (2001) „vállalkozói” egyeteme törekszik tevékenységei és gyakorlatai terén a folyamatos megújulásra, illetve egyfajta kortárs szemléletmód követésére. A vállalkozói egyetem felfedező természetű, meghatározó vízióval, valamint erős intézményi identitással rendelkezik. Ennek az egyetem típusnak az alapját többnyire a menedzsment-szemléletű vezetés és piaci pozíciók ismerete képezi (Lukovics – Zuti 2014).

Chatterton és Goddard (2000) a regionálisan elkötelezett egyetemek jellemzőit részletezik. A szerzők ezt az egyetem típusot olyan térségekben helyezik el, melyekben a legnagyobb hangsúly a hatékony tanulási folyamatokra, illetve az intézményi szempontból dinamikus stratégiai tervezésre helyeződik. Ezeket a térségeket Florida (1995, 533. o.) tanuló régiókként azonosítja (Lukovics – Zuti 2014).

Napjaink modern egyetemeinek meghatározó eleme a tudástranszfer, mely egyaránt kiterjedhet az oktatásra, kutatásra vagy éppen a harmadik missziós tevékenységekre. Ennek köszönhetően a modern egyetemek a tudásmenedzsment tevékenység tudatos alakítását, szervezését elengedhetetlennek tekintik (Oprea 2011, Lukovics-Zuti 2015).

Jellemző térkép

	Pawlowski (2009)	Clark (2001)	Chatterton – Goddard (2000)
<i>Kulcsfogalom</i>	„Negyedik generációs” egyetem	Vállalkozói egyetem	Regionáisan elkötelezett egyetem
<i>Jellemzés/Leírás</i>	Az egyetemeknek egy olyan típusa, mely mindamelllett, hogy hangsúlyt fektet az oktatásra, kutatásra, illetve a harmadik missziós tevékenységek kivitelezésére, kiemelt szerepet ad a stratégiai és proaktív szemlélet meglétének	Ez az egyetemtípus tevékenységei és gyakorlatai révén a megújulásra, illetve egyfajta kortárs szemléletmód követésére fókuszál. A vállalkozói egyetem felfedező természetű, meghatározó vízióval, valamint erős intézményi identitással rendelkezik. Ennek az egyetemtípusnak az alapját a piac ismerete és a vállalkozói szemlélet jelképezi.	A regionáisan elkötelezett egyetemek a tanuló régiókban található intézmények. Ennek kapcsán a legnagyobb hangsúly a hatékony tanulási folyamatokra, illetve az intézményi szempontból dinamikus stratégiai tervezésre helyeződik.
<i>Előzmények</i>	Pawlowski (2009) úgy gondolja, hogy a proaktivitás egy olyan tulajdonság, mely nem jellemezte korábban az egyetemek működésének mindennapjait, ezt ő egy következő generációs jellemzőként érzékelteti.	A kiindulási pont az, hogy az egyetemek megváltozott környezetéből adódóan azoknak pótlólagos forrásokat kell szereznie, fokozottan kell törekednie a gazdasági hálózatok kialakítására.	Maga az egyetemi modell nagyban épít a Florida (1995) által a szakirodalomban később elterjedt definícióra és térségtípusra, melyet tanuló régiókként definiál.

<i>Bizonyíték</i>	A szerző a helyi gazdaság, illetve társadalom melletti elköteleződés kulcsjellemezőjeként könyveli el ezt a jellemzőt.	Napjaink egyetemeinek nagy többsége gyakorolja az egyetemek három missziójával kapcsolatos tevékenységeket: az oktatást, a kutatást, illetve a harmadik missziót	A változó gazdasági és társadalmi igények következtében a versenyképesség alapját már nem kizárólagosan a fizikai munkaerő és a természeti erőforrások adják, hanem fontos volt a tudásteremtés és a fejlődés feltételeinek folyamatos megteremtése. Ez az egyetemek részéről egy új szemléletmódot követelt meg.
<i>Követk.</i>	A vállalkozói szemlélet, a menedzsment-szemléletű egyetemi vezetés jelenti a siker egyik kulcsát napjaink modern egyetemeinél	A lokális és globális hálózatok kiépítése nagyban hozzájárul az egyetemek térségi beágyazódásához.	Azokban a térségekben, ahol az egyetemek tevékenységüket végzik, nemcsak a lokális beágyazódásra kell hangsúlyt fektetni, hanem a tudásmenedzsment rendszer tudatos kiépítésére is, így megteremtve a minél inkább akadálytalan tudástranszfer folyamatokat.
<i>Kategória</i>	Módszertani forrás	Elméleti forrás	Elméleti forrás

KUTATÁSI TÉMA PONTOSÍTÁSA, CÉLKITŰZÉSEK

A felsőoktatási intézmények oktatási és kutatási tevékenységük mellett fontos szerepet töltenek be az országok társadalmi fejlődésében, és gazdasági szerepük jelentős.

Az ún. „harmadik misszió” foglalja össze a felsőoktatási intézmények környezetükre gyakorolt tevékenységeit és hatásait.

A kutatási kérdés három dimenziót ölel át, és ezeket a következőképpen definiálom:

1. *Mik azok az ismertetőjegyek, melyeket a modern egyetemek jellemzőiként azonosíthatunk?*

2. *Hogyan járulhat hozzá a felsőoktatási intézmény a hatékony tudástranszfer tevékenység előmozdításához?*

3. *Hogyan integrálható a digitalizáció a felsőoktatás mindennapjaiba az első misszió tökéletesítése érdekében?*

A kutatás célja, hogy áttekintse és rendszerezze az egyetemek azon aktív és passzív tevékenységeit, amelyek az adott térség versenyképességének javítását szolgálják. Vizsgálom a *modern egyetemek* jellemzőit, és kísérletet teszek arra, hogy azokat az egyetemi generációk tudományosan igazolt fogalomrendszerébe helyezzem.

Megvizsgálom továbbá, hogy megadhatóak-e olyan sikerességi faktorok, „építőkövek”, amelyek segítségével a nemzetközileg sikeres, a helyi gazdasági fejlődésre jelentős hatást gyakorló egyetemek jellemezhetőek.

Továbbá vizsgálni kívánom azt, hogy a digitalizáció hogyan hat az egyetemek mindennapi életére, milyen lehetőségek adódnak abból, ha az oktatásban, kutatásban, harmadik missziós tevékenységben integráns szerep jut a digitális technológiák szerepének. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy jelen esetben az oktatásban fellelhető digitalizáció nem helyettesíti az oktatói tevékenységet, hanem színesíti, kiegészíti azt.

A célkitűzéseim nagyban építenek a korábbi kutatásaimra, ugyanakkor újabb szempontokkal egészülnek ki és sokkal részletesebb kutatást céloznak meg.

A kutatás célját nomotetikus megközelítéssel szemlélem, azaz keresni fogom a legmeghatározóbb, legerősebb magyarázóerejű tényezőket annak kapcsán, hogy mik a sikeres modern egyetemek jellemzői, illetve mi a háttere a digitalizáció mellett történő egyre nagyobb elköteleződésnek.

Deduktív módszert alkalmazok, tehát az általános megállapítások felől határozok meg egyre egyedibb megállapításokat.

MÉRÉS

A tanulmány írása során nagyban kívánok támaszkodni forráselemzésre, szekunder adatok elemzésére, kvantitatív kutatásra, illetve kvalitatív kutatásra egyaránt. A téma feltárása kapcsán tehát egyrészt fókuszálok a szakértőkkel lefolytatni kívánt mélyinterjúkra, másrészt a hallgatók aktuális vélekedéseire kérdőívek kitöltésével.

A mélyinterjú vázának megalkotásához nagy segítséget nyújthat a Larsson (2013) által követett struktúra specifikus és a lokális gazdasági és társadalmi adottságokat figyelembe vevő adaptációja.

A kérdőívek vázának kialakításában nagy segítségre válhat a Nißen (2013) által használt kérdőívstruktúra. A kérdőíveknek a nyers, hard típusú válaszok mellett szükségszerűen fókuszálnia kell a soft, kvalitatív jellegű válaszokra is, hogy tágabban képesek legyünk megismerni a hallgatóság vélekedését a felsőoktatás digitalizációja kapcsán.

A hazai kutatás eredményeképp a hazai állapotokat, kilátásokat ismerhetjük meg, majd ezeket képesek leszünk összevetni a globális trendekkel.

A VIZSGÁLAT ALANYAI

A kutatásom tárgyát a felsőoktatási intézmények, ezen belül is a legversenyképesebb egyetemek képezik, melyek élenjárók a stratégiai szemlélet követésében, illetve nemzetközi szinten is kiemelt intézményei a helyi gazdaságfejlesztésnek, illetve a helyi társadalom melletti elköteleződésnek.

A potenciálisan vizsgált felsőoktatási intézmények köre nagyszerűen körvonalazható a napjainkban rendelkezésre álló felsőoktatási rangsorok tanulmányozásával (pl. Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, Quacquarelli Symonds rangsorok).

A szekunder források elemzése során feltárom, hogy milyen mértékben térnek ki az adott intézményhez köthető stratégiai dokumentumok az oktatásban, kutatásban is megjelenő digitalizációra, hogyan működtetik a tudásmenedzsment rendszereiket, illetve rendelkeznek-e külön digitális stratégiával.

A véglegesített intézményi lista stratégiáinak elemzésével képesek lesznek meghatározni a közös mintákat, trendeket, melyek a felsőoktatási trendeket érintik.

A vizsgálat további alanyai olyan szakemberek, akik ismerik a felsőoktatással kapcsolatos trendeket.

ADATGYŰJTÉSI MÓDSZEREK

A módszerek kiválasztásakor az elsődleges szempont, hogy olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek segítségével a valóságnak a kutatás szempontjából lényeges sajátosságait, összefüggéseit tudom feltárni. A kutatásomban problémátörténeti elemzéssel vizsgálom az egyes területek alapdefinícióit. A tartalomelemzés, az összehasonlító esetelemzés segítségével adatokat gyűjtök és azokat elemzem.

Az adatgyűjtés átfogó szekunder forráselemzéssel tervezem. A szekunder adatgyűjtés során feldolgozom, és elemzem a legversenyképesebb egyetemek stratégiai dokumentumait, digitális stratégiáját. Ezt követi majd a szakirodalomból merített esetek jellemzőinek összegzése, az elméleti következtetések megfogalmazása.

A kvantitatív adatgyűjtés kapcsán nagy segítségemre lesznek hazai, illetve nemzetközi adatbázisok (KSH, OECD, EUROSTAT). Itt képes leszek elemezni a számszerűsített részét a felsőoktatással kapcsolatos fő indikátoroknak.

A kvalitatív kutatás előzetes elképzeléseim szerint a mélyinterjúk lefolytatására fog fókuszálni. A mélyinterjúkat szakértőkkel, felsőoktatási szakemberekkel kívánom elvégezni, hogy belátást nyerjek az ő szemszögükből a felsőoktatási trendekkel kapcsolatos várakozásokra, illetve az egyetem-vállalkozói szféra közötti jövőbeli együttműködési lehetőségekre vonatkozóan.

ELEMZÉS

Az elemzés a felsőoktatási intézmények helyi gazdaságban és társadalomban betöltött szerepéről, a felsőoktatás trendjeiről, illetve a digitalizáció felsőoktatásban történő integrációjáról nyújt egy átfogó képet, illetve egy kitekintésben vázolja fel a jövő potenciális irányait a sikeres felsőoktatás terén.

Maga a kutatás részben felderítő, részben leíró jelleggel bírna, hiszen érdekel, hogy mi áll a felsőoktatási trendek mögött, mik a fő mozgatórugók ennek kapcsán. Másrészt pedig a leíró jelleg abban tükröződne, hogy mintákat kívánok azonosítani, rendszerbe kívánom foglalni a feltárt tényeket.

Ugyanakkor matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása is elengedhetetlen lesz majd, hiszen primer kutatást is tervezek lefolytatni.

A KUTATÁS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE

Főbb fázisok és intézkedések, tevékenységek (hét)		Félév					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Forráskutatás, elemzés és feldolgozás: hazai és külföldi szakirodalmak tanulmányozása. (8)	X	X				
2.	Konceptualizáció: fogalmak és folyamatok tisztázása, kutatási stratégia megalkotása. Konferencia előadás. Konferencia tapasztalat. Publikáció. (6)		X				
3.	A kutatás célja (stratégiai és az operatív célok). A kutatási cél megvalósítását támogató módszerek, a módszerválasztás indoklása, a tervezett empirikus és elméleti vizsgálódások bemutatása, a tervezett mintával kapcsolatos elképzelések. (4)			X			
4.	Adatfelvétel: kérdőíves megkérdezés. Konferencia előadás. Konferencia tapasztalatok. Publikációk. (8)			X	X		
5.	Adatfeldolgozás, adatbázisok létrehozása. (6)				X		
6.	Eredmények képzése és értékelése. A kutatás draftjának összeállítása. A kutatás eredményeinek végső dokumentálása. Konferencia előadás. Konferencia tapasztalatok. Publikációk. (8)					X	X

A kutatási projekt intervalluma 2015 szeptembere és 2018 júniusa között határozódik meg és a fenti főbb fázisokat és intézkedéseket foglalja magában.

Az első két félévben már hozzáfogok a témakör és a szélesebb kontextusában taglalható főbb fogalmak, kérdések és problémák megismeréséhez, konkrétan meghatározva a főbb célokat és feladatokat.

A kutatás utolsó fázisában történik az eredmények képzése és értékelése, majd a kutatás eredményeinek végső dokumentálása.

Szeged, 2016. május 6.

.....
Zuti Bence

IRODALOMJEGYZÉK

- Arbo, P. – Benneworth, P. (2007): *Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review*. Education Working Paper 9. OECD, Paris.
- Benneworth, P. – Dawley, S. (2005): Managing the University Third Strand Innovation Process? Developing Innovation Support Services in Regionally Engaged Universities. *Knowledge, Technology, & Policy*, 3, 74–94. o.
- Benneworth, P. – Sanderson, A. (2009): The Regional Engagement of Universities: Building Capacity in a Sparse Innovation Environment. *Higher Education Management and Policy*, 1, 131–148. o.
- Carayannis, E. G. – Campbell, D. F. J. (2012): Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems. Twenty-first-Century Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Development. *SpringerBriefs in Business*, 7, 1–63. o.
- Carayannis, E. G. – Campbell, D. F. J. (2014): Developed democracies versus emerging autocracies: arts, democracy, and innovation in Quadruple Helix innovation systems. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1, 23. o.
- Chatterton, P. – Goddard, J. (2000): The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs. *European Journal of Education*, 4, 475–496. o.
- Clark, B. R. (1998): *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Pergamon, Oxford.
- Clark, B. R. (2001): The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievement. *Higher Education and Management*, 2, 9–24. o.
- Etzkowitz, H. (2002): *The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation*. Science Policy Institute, Stockholm.
- Etzkowitz, H. (2008): *The Triple Helix: Industry, University, and Government in Innovation*. Routledge. New York.
- Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000): The dynamics of innovation: from national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29, 109–123. o.
- Florida, R. (1995): Toward the Learning Region. *Futures*, 5, 527–536. o.

- Gibb, A. A. – Haskins, G. (2013): The University of the Future. An Entrepreneurial Stakeholder Learning Organization? In Fayolle, A. – Redford, D. T. (szerk) (2013): *Handbook of Research in Entrepreneurial Education. Volume 4 –Entrepreneurial University Handbook*. Edward Algar Publishing.
- Jaeger, A. – Kopper, J. (2013): *Measuring the Regional “Third-Mission-Potential” of Different Types of HEIs*. Niederrhine Institute for Regional and Structural Research (NIERS). Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences. Mönchengladbach, Germany.
- Kitagawa, F. (2005): Entrepreneurial Universities and the Development of Regional Societies: A Spatial View of the Europe of Knowledge. *Higher Education Management and Policy*, 3, 65–89. o.
- Lang, J. C. (2001): Managerial Concerns in Knowledge Management. *Journal of Knowledge Management*, 5, 43–59. o.
- Lengyel I. (2010): *Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák*. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- Longworth, N. (2006): *Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities. Lifelong Learning and Local Government*. Routledge, Abingdon.
- Lukovics, M. – Zuti, B. (2013): *Successful universities towards the improvement of regional competitiveness: „Fourth Generation” universities*. Paper presented at the “European Regional Science Association (ERSA) 53th Congress „Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World economy” 53th Congress of the European Regional Science Association, Palermo, Italy.
- Lukovics M. – Zuti B. (2014). Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek? *Tér és Társadalom*, 4, 77–96. o.
- Pawlowski, K. (2009): The ‘Fourth Generation University’ as a Creator of the Local and Regional Development. *Higher Education in Europe*, 1, 51–64. o.
- Porter, M. E. (2002): *Competitiveness and the Role of Regions*. Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, Boston.
- Plymouth (2014): *Digital With Plymouth University. Digital Strategy*. Plymouth University. Plymouth, United Kingdom.

OECD (2004): *On the Edge: Securing a Sustainable Future for the Higher Education*. Paris.

Wissema, J. G. (2009): *Towards the third generation university. Managing the university in transition*. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Módszertani eszközök:

ASU (2002): *A New American University: The New Gold Standard*. Arizona State University. Tempe, Arizona.

Breznitz, S. M. (2014): *The Fountain of Knowledge. The Role of Universities in Economic Development*. Stanford University Press. Stanford. USA

Larsson, R. S. (2013): *Motivations in Sports and Fitness Gamification. A Study to Understand What Motivates the Users of Sports and Fitness Gamification Services*. Master thesis. Umeå University, Department of informatics. Umeå, Sweden.

Nißen, M. (2013): *Quantified Self - An Exploratory Study on the Profiles and Motivations of Self-Tracking*. Karlsruhe Institute of Technology, Department of Economics and Business Engineering, Karlsruhe.

Pawlowski, K. (2009): The 'Fourth Generation University' as a Creator of the Local and Regional Development. *Higher Education in Europe*, 1, 51–64. o.

Rechnitzer J. – Hardi T. (szerk.) (2003): *A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére*. Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, Győr.

Varga A. (2004): Az egyetemi kutatások regionális gazdasági hatásai a nemzetközi szakirodalom tükrében. *Közgazdasági Szemle*, 51, 259–275. o.